

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/382023125>

Montaj Hattı Analizi ve Dengeleme Çalışması Beyaz Eşya Sektörü Benzetim Uygulaması

Conference Paper · April 2018

CITATIONS

0

READS

348

4 authors, including:

Taner Ersoz

Karabük University

57 PUBLICATIONS 219 CITATIONS

SEE PROFILE

Filiz Ersoz

Ostim Technical University

132 PUBLICATIONS 805 CITATIONS

SEE PROFILE

MONTAJ HATTI ANALİZİ VE Dengeleme Çalışması: Beyaz Eşya Sektörü Benzetim Uygulaması

Hayri ÖZDEMİR, Taner ERSÖZ**, Ali Osman UYSAL*, Filiz ERSÖZ**

** Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Müh. Bölümü, Karabük*

*** Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü, Karabük*

fersoz@karabuk.edu.tr, tanererso@karabuk.edu.tr, hayri.ozdemir@windowslive.com

aliosmanuysal@windowslive.com

ÖZET

Beyaz eşya sektörü, Türk sanayisinde teknoloji üreten ve ülke ekonomisine oldukça katkı sağlayan bir imalat sektörüdür. Beyaz eşya sektöründe ve özellikle seri üretim yapan işletmelerde üretim montaj hattı dengeleme çalışması iş istasyonlarında en çok karşılaşılan problemdir. Bu çalışmada darboğaz istasyonlarının belirlenmesi amacıyla, pişirici cihazların üretimini yapan, sektörde lider bir işletmenin mini fırın üreten bir işletmede üretim hattında bir benzetim modelleme çalışması yapılmıştır. Çalışmada sistemin mevcut durumu Arena simülasyon programı ile modellenerek doğrulanmıştır. Üretim hattı sistemindeki darboğaz meydana gelen istasyonlar belirlenerek, bu istasyonların kapasitelerini iyileştirmek için alternatif model önerilmiştir. Üretim hattının performans ölçütlerinin hesaplanması, operatör ve hat olarak kullanım oranlarının araştırılması, sistemde kuyrukta bekleyen fırınların bekleme süreleri ve kuyruk uzunlukları, istasyonların doluluk ve boşluk oranları incelenerek alternatif bir sistem oluşturulmuştur. Mevcut durum göz önüne alındığında, uygulanabilecek daha iyi bir sistem ortaya konulmuştur. Daha önce benzetim modelleme ile hat dengeleme üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, genel olarak darboğazların iyileştirilmesine yönelik alternatifler işletmelere ek maliyet oluşturacak yönde tespit edilmiştir. Bu çalışmada görevlerin tekrar düzenlenmesiyle hiçbir ekstra maliyet katmaksızın işlem kapasitesinin artırılması gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Montaj Hattı Dengeleme, Benzetim ve Modelleme, Beyaz Eşya

ASSEMBLY LINE ANALYSIS AND BALANCING WORK: WHITE GOODS INDUSTRY SIMULATION APPLICATION

ABSTRACT

The white goods sector is a manufacturing sector which produces technology in Turkish industry and contributes a lot to the national economy. Production assembly line balancing is the most common problem in the white goods sector and especially in the mass production enterprises. In this study, in order to determine the bottleneck stations, a simulation modeling study was carried out in the production line of a leading company in the sector which produces the cooking devices and produces a mini oven. In the study, the current status of the system has been verified by modeling with Arena simulation program. Stations of the bottleneck in the production line system have been identified and an alternative model has been proposed to improve the capacity of these stations. An alternative system has been created by calculating the performance criteria of the production line, investigating the usage rates of operators and lines, waiting times and queuing lengths of the furnaces waiting in the queue in the system, occupancy and vacancy rates of the stations. Given the current situation, a better system could be implemented. When previous studies on simulation and line balancing are examined, the alternatives for the bottlenecks in general have been determined to be an additional cost to enterprises. In this study, with the reorganization of the tasks, the transaction capacity has been increased without adding any extra cost.

Keywords: Assembly Line Balancing, Simulation and Modeling, White Goods

1. GİRİŞ

Günümüzde teknoloji hızla artarken, teknolojinin beyaz eşya sektöründe özellikle elektrikli ev aletlerinde yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlenmektedir. Dayanıklı tüketim malları olarak nitelenen beyaz eşya sektörü, yeni ve farklı teknolojiler yardımıyla çok çeşitli bir ürünlere sahiptir. Büyük ev aletleri özellikle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge vb. temel ürünler olarak göze çarparken, küçük ev aletlerinde; tost makinesi, el robotu, karıştırıcı vb. dayanıklı tüketim malları olarak hayatımıza girmiştir. Ayrıca elektrikli ev aletleri kategorisinde mini fırın, su ısıtma sistemi olarak şofben, termosifon, su arıtma cihazı küçük ev aletleri kapsamına da girmektedir

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicilerinin rakamlarına göre 2016 ocak ayında 1,9 milyon adet beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucu) üretilmiş ve iç piyasada 538 milyonluk satış yapıldığı belirtilmiştir. Üretimin hızla artması ile yurt dışına da ihracat artmış ve son 10 yılda beyaz eşya sektörü ülkemizde önemli bir üretim üssü haline gelmiştir.

2015 yılında iç piyasada satışların 6,4 milyon adet, ihracatın ise 16,1 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Avrupa'da beyaz eşya sektörü olarak Türkiye önemli bir konuma gelmiştir [1]. 2013–2014 yılı Küresel Rekabet raporunda ise Türkiye, 148 ülke arasında 44'ncü sıraya yerleşmiştir. Beyaz eşya sektöründe Türkiye özellikle ihracatta; Avrupa ülkeleri, komşu ülkeler ve Afrika gibi pazarlara üretiminin yüzde 70'ini ihraç ettiği görülmüştür. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği rakamlarına göre; 2015 yılı mayıs ayında yıllık bazda %6,9, aylık bazda ise %1,6 artarak 622 bin adet olarak satış hacmi gerçekleştirilmiştir.

Beyaz eşya sektöründe yer alan firmaların bazıları ARGE ve inovasyon konusunda önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu işletmelere dünyada rekabet etme gücüne sahip olmayı ve son 10 yılda ise üretilen ürünlerin enerji verimliliğinde de %65'lere varan iyileştirmelere ulaşıldığı görülmüştür [1]. Söz konusu sektör dünyada ve ülkemizde sürekli gelişen ve yenilenen teknolojiler sayesinde çok hareketli bir sektör olma niteliğindedir. Ürüne olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bu durumda işletmeler üretim hacimlerini oldukça yüksek tutmaktadırlar.

Bu çalışma, sektöründe lider olan bir beyaz eşya üreticisinin, mini fırın üretimi yapan montaj hattında gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmada hat dengeleme teknikleri ile montaj hattının mevcut üretim kapasitesi artırılmaya çalışılmış ve sistemin performansının incelenmesi ve geliştirilmesi için bir benzetim (simülasyon) modeli kurulmuştur.

2. MONTAJ HATTI DENGELEME

Montaj hattı dengeleme çalışması işletmelerde özellikle seri üretim yapan işletmelerde en çok karşılaşılan problemdir. Montaj hatlarını dengeleme çalışmalarında hedef, işletmelerin sahip oldukları kaynaklardan faydalanma oranını ve etkinliğini artırmaktır. Bu hedefe yönelik olarak üretim hatlarında iş öge süreleri birbirine eşit ya da çok yakın olacak şekilde üretim istasyonları arasında dağıtılır.

Üretim montaj hattı iş istasyonlarının bir malzeme taşıma sistemiyle birleştirilmesinden meydana gelen bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Sistemin amacı bir ürüne ait bileşenlerin montajını gerçekleştirmek ve bitmiş ürün elde etmektir [2].

Montaj süreci kapsamı, iş elemanlarının ya da yapılmak istenen işlerin sıralanmasından oluşmaktadır. İş elemanın montajında daha önce belirlenmiş ilgili istasyonda öncelik sıralaması dikkate alınır. Montaj yapılacak ürüne ait hat tasarlandığında, ürünün ait iş öğeleri arasındaki süre farklarının dengelenmesi gerekir. Bu dengeleme esnasında yapılması gereken işlerin, montaj istasyonlarına ve kayıp süreleri en aza indirecek şekilde atanması olayına montaj hattı dengeleme olarak tanımlanmaktadır [3].

Montaj hattı dengelemedeki temel olan ürün hattı üzerinde aynı işlem zamanına sahip iş istasyonu ayısını veya çevrim süresini minimum seviyeye indirmektir. Hat dengelemede istasyonlardaki zaman fazlalıklarını azaltmak için, montaj hattındaki toplam iş yükünü istasyonlara eşit olarak dağıtılmalıdır. Bu hedefle iş

elemanlarının birbirleri ile öncelik ilişkilerine ve istasyon boş sürelerine göre atanmasına literatürde montaj hattı dengeleme problemi olarak adlandırılır [4].

İşletmede üretim sürecinde, ürünün birden fazla iş ögesine ayrılması ve bu iş ögelerine ait işlemlerin farklı işçiler tarafından yapılmasıyla daha hızlı ve ucuz üretim yapılabileceği görülmüştür. Bunun sonucu olarak iş ögelerine ait işlemler, üzerinde birden fazla iş istasyonlarının bulunduğu belirli bir hat üzerinde yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu hat üzerinde işlem görecektir olan parçaların her biri, aralarında öncelik ilişkileri dikkate alınarak ve çevrim süresi gibi birtakım kısıtlar göz önüne alınarak birleştirilmekte ve bunun sonucunda iş istasyonları oluşmaktadır [5].

3. BENZETİM VE MODELLEME

Üretim yapan işletmelerde mevcut sistemin modeli bazen çok karmaşık olabilmekte ve kurulan model analitik ve nümerik olarak çözmek de zor olabilmektedir. Bu tip karmaşık modellerde sistemin simülasyonunu (benzetimi) kurmak önemlidir. Sistem benzetimi, sistemin resmini ortaya çıkarmaktır [6]. Sistem benzetimi, üretim veya yönetim sisteminin işleyişi hakkında bize bilgi veren ve kurulan model ile sistemdeki sorunları ortaya koyan ve sistemde iyileştirme gerçekleştirilmesini bir model ile ortaya koyulmasına denir. Benzetim modelinin uygulanmasında en önemli nedenler;

- ✓ Gerçek yaşamda, herhangi bir sistemi veya işlemi gözlemlene ya olanaksız veya çok masraflı olabilir.
- ✓ Gözlemlenen sistem o kadar karmaşık olabilir ki, bu sistemi matematiksel denklemlerle tanımlama ve sistem işleyişi ile ilgili tahmine yardımcı analitik çözümleri elde etmek olanaksız olabilir.
- ✓ İrdelenen sistemin matematiksel modeli kurulabilse bile, modele çözüm getirmede gereken analitik teknikler yetersiz kalabilir.
- ✓ Sistemi tanımlayan matematik modellerin doğrulanmasına yönelik deneylerin yapılması ya olanaksız ya da çok masraflı olabilir [7].

Benzetimin amacı özetle; gerçek hayat sisteminin girdi ve çıktılarını ve süreci matematiksel olarak ifade etmektir. Kurulan bu model ile sisteme yönelik iyi kararlar verilmesi ve sistemin varsa problemlerinin çözülmesi sağlanabilir.

3.1. Literatür Çalışmaları

Literatürde montaj hattı dengeleme problemlerine ilişkin çok fazla kaynak bulunmasına rağmen, benzetim metodu ile sınırlı sayıda çalışmalar olduğu görülmüştür.

Çörekçioğlu ve Sezen (2005) tarafından yapılan çalışmada, bir otomotiv yan sanayi işletmesinin pres sac üretim sistemi, ProModel benzetim programı ile modellenerek, üretim etkinliğinin artırılmasına çalışılmıştır. Seçilen dağılım tipine göre işlem zamanları sistemi en iyi temsil edecek şekilde üretilerek model çalıştırılmıştır. Sonuç olarak; toplam üretim miktarı P8231C ürünü 5656'dan 6231'e yükseldiği görülmüştür [8].

B. Sarıkaya [2005] tarafından yapılan çalışmada, otomotiv sektöründe yer alan bir yan sanayi firmasının üretim hattı incelenmiş olup, istasyonlar üzerinde benzetim tekniği araç olarak kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda; geciken parça sayılarında ortalama % 78'lik, erken biten parça sayılarında ortalama %20'lik ve ortalama akış süresinde yaklaşık % 40'lık bir iyileşme sağlanmıştır [9].

Özgür Armaneri (2005) tarafından yapılan çalışma; bir montaj hattı üretim sisteminde optimal işgücü dağılımı, Arena "process analyzer (pan)" ve "optquest" kullanılarak belirlenmesidir. Bu çalışmada, bir montaj hattı üretim sisteminde, üretilen ürünlerin sistemde kaldıkları ortalama süreyi düşürmek amaçlanmıştır. Çalışmada; her bir üretim yerinde çalışan operatör sayılarını değiştirerek ve çeşitli senaryolar geliştirilerek, bu senaryolardan hangisinin amaç fonksiyonu açısından en iyi sonuç verdiği, benzetim ve Arena programı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; gerek sisteme bir yeni operatör eklenmesi durumunda, gerekse sisteme belirli sayıda operatör eklenmesi durumunda, yeni eklenecek operatörlerin birinci üretim yerine

yerleştirilmesinin, amaç fonksiyonu olan vantilatörlerin ortalama sistemde kalış zamanlarını minimize ettiği tespit edilmiştir [10].

Liu vd. (2008) tarafından yapılan çalışmada; karma model sahip montaj hatlarında lojistik aktivitelerini, malzeme akışlarını içeren konuyu ele almışlardır. Bu çalışmanın amacı; düzgün ve eşit şekilde dağıtılan malzeme akışlarının istenilen montaj hattı için, karma modellerin geliş sırasının lojistik faaliyetlerini nasıl etkilediğini analiz etmektir. Çalışmada Matlab programı kullanılmış ve analiz sonucunda; beklenen malzeme kullanım miktarı ile gelen malzeme kullanım miktarı arasındaki fark, en aza indirilmiştir [11].

O. Kulak, O. Polat (2009) tarafından yapılan çalışmada bir üretim sistemine ait benzetim ve değer akışı haritalandırma yöntemleri ile analizi yapılmıştır. Değer akışı haritalandırma, sistemin mevcut durumunu analiz eden ve hangi israf kaynaklarının ortadan kaldırılması gerektiğini gösteren etkin bir yöntemdir. Çalışmada, değer akışı haritalandırma yöntemi ile benzetim yöntemi belirlenen kriterler yardımıyla karşılaştırılmıştır. Mevcut durum haritasına göre, malzemelerin makineler arasında çok bekledikleri görülmüştür. Çalışma sonucunda; takt süresine göre üretim ve çekme esaslı üretim kontrol sistemiyle, mevcut durum haritasında temin süresini artıran operasyonların önündeki bekleme süreleri azaltılmıştır [12].

A. Özkıran, H. Düşünür (2011) tarafından yapılan çalışmada, bir işletmede bulunan fren montaj hattının analizi yapılarak montaj hattı benzetim modelleme teknikleri kullanılarak hat dengelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı; montaj hattında bulunan ara stok miktarının azaltılması ve akışın aksamadan sürekliliğinin sağlanmasıdır. Çalışmada tespit edilen dar boğaz istasyonu üzerinde iş adımlarının değişimi ile operatörlerin işlem sürelerinin yakın değerlere çekilmesi sağlanmıştır. Üretim sistemi üzerinde 30 sn'lik iyileştirme ve dar boğazın tespit edildiği istasyonda bulunan iki operatörün faydalı kullanım oranları ve istasyon çevrim zamanları dengelenmiştir. Faydalı kullanım oranı düşük olan operatörde (6. istasyon) %37,35'lik bir iyileşme gözlenmiştir. İş yükü iyileştirmeden önce fazla olan operatörde (5. istasyon) ise, %12,77'lik bir düşüş gözlenmiştir [13].

S. H. Eryürük vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada; hazır giyim işletmelerinde benzetim metoduyla bant dengelemesi gerçekleştirilmiştir. İlk olarak pantolon dikim bandında iş zaman etüdü yapılmıştır. Çalışma sonucunda; günlük ortalama bitirilen iş sayısı 373, kuyrukta bekleyen ortalama iş sayısı 156 ve işlerin kuyrukta ortalama bekleme süresi 385 saniye olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar gerçek sistem sonuçlarıyla karşılaştırıldığında benzer sonuçların elde edildiği değerlendirilmiştir [14].

S.Yelkenci ve S. Tunalı (2011) tarafından yapılan çalışmada; darboğaz istasyonlarını belirlenmesi amacıyla, ısıtma ürünleri üretimi yapan bir işletmenin eşanjör üretim hattında gerçekleştirilen bir benzetim modelleme çalışması anlatılmaktadır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; mevcut sistem için önerilen tasarımlardan darboğaz istasyonlardan biri olan presleme istasyonuna pres makinesi yatırımı alternatif önerisinin en uygun yatırım olduğu görülmüştür [15].

Villarreal ve Alanís (2011) montaj hatlarının performansının iyileştirilmesi için benzetim tekniğinden faydalanmışlardır. Mendes vd. (2005) sezgisel yaklaşım ve benzetimle modelleme tekniğini birleştirerek PC kamerası montaj hattında dengeleme çalışması yapmışlardır. Fan vd. (2010) otomotiv endüstrisinde yapmış oldukları çalışmada hat dengeleme ile ilgili matematiksel bir model geliştirmiş ve benzetim tekniğini uygulamışlardır [16].

Selin H. Eryürük (2012) tarafından yapılan çalışmada, benzetim ve sezgisel hat dengeleme teknikleri kullanılarak tekstil montaj hattı tasarımı yapılmıştır. Çalışmanın amacı; sabit bir çevrim süresi için optimum miktarda makine ve insan kullanarak maksimum hat etkinliğine ulaşmak için montaj hattı tasarımı yapmaktır. Çalışmanın sonucunda, montaj hattında darboğaz istasyonlarının benzetimi yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre üretim hattının yeniden tasarlanmasına karar verilmiştir [17].

B. Kurt vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada, bir buzdolabı işletmesinde karma modellenmiş montaj hattının benzetimi yapılmıştır. Çalışmanın amacı, buzdolabı montaj hattındaki hat üzerindeki ara stok seviyelerinin optimum seviyeye çekilmesi amaçlanmıştır. Sistemin performans değerleri olarak ilgili

istasyondaki ara stok olarak tutulan malzeme miktarları ve bunların oluşturduğu kuyruklar ele alınmıştır. Sonuç olarak, hangi istasyonlarda darboğazların meydana geldiği ve buradaki ara stok miktarlarının ne kadar olduğu belirlenmiştir. Taşınan malzeme miktarları ve taşıyıcı sayılarında değişimler yapılarak, denenen alternatif modellerde ise farklı çözüm önerileri sunulmuştur [18].

4. DENEYSEL ÇALIŞMA

4.1. Sistemin Tanıtılması

Bu çalışmada montaj hattında toplamda 15 operatör ve 13 iş istasyonu bulunmaktadır. Hat üzerinde bulunan her istasyon, bir sonraki istasyonu beslemektedir ve işlemler sıralı olarak gerçekleştirilmektedir. Hatta montaj operatörlerinden hariç, iki tamir operatörü bulunmaktadır.

Sisteme ilişkin mantıksal model aşağıda Şekil 1.'de verilmiştir.

Şekil 1. Sistemin Mantıksal Modeli

Sistem incelendiğinde; malzeme temini, özellikle yan sanayi kuruluşlarından gelen malzemeler ve üretim için gerekli olan elektronik ve türevi malzemelerin, sistem içerisinde giriş kalite kontrol birimlerinden onaylandıktan sonra, akıllı depolama sistemlerine (AS/RS) parça kodu girilerek depolanmaktadır. Mekanik imalata ise çelik sacların transfer preslerde işlendikten sonra sac malzemeler, emaye kaplama ve boyahane birimlerine gönderilmektedir. Yine boyahanedeki boya işlemlerinden sonra yarı mamuller, parça kodu girilerek AS/RS sistemine depolanmaktadır. Daha sonra montaj hatlarında üretimi gerçekleştirecek olan modellerin ilgili malzemeleri montaj hatları üzerinde bulunan istasyonlara AS/RS sistemlerinden malzeme çekilerek, emaye biriminden kaplanmış sac malzemelerin montaj hatlarına ulaştırılmasıyla, üretim safhasına geçilmektedir. Montaj sonrası oluşan nihai ürünler konveyör hatları ile sevkiyatın gerçekleşeceği mamul ambarına taşınmaktadır.

4.2. Darboğaz İstasyonunun Belirlenmesi

Çalışmada zaman etüdü verileri, Excel programında kullanılarak, her bir iş istasyonunun grafiği oluşturulmuş, dolayısıyla montaj hattı üzerinde darboğazı oluşturan istasyonların görsel olarak belirlenmesine yardımcı olmuştur. Aşağıda Şekil 2'de istasyonlara ilişkin çevrim süreleri verilmiştir.

Şekil 2. Çevrim Süreleri

Şekil 2’de görüldüğü gibi darboğazı oluşturan lokasyonun menteşe istasyonu olduğu görülmektedir. Yapılacak olan iyileştirmenin, menteşe istasyonu baz alınarak oluşturulmasına karar verilmiştir. İyileştirmelerdeki çalışmalar istasyonda hali hazırda bulunan görev öncelik kısıtlarına göre bir önceki ya da bir sonraki istasyonlara optimum şekilde bir ya da iki iş emrinin kaydırılması ile yapılmıştır.

Aşağıda Tablo 1’de menteşe istasyonunun görevleri ve tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir.

Tablo 1. Menteşe İstasyonu Görevleri

INO	Lokasyon							
4	BANT-ON							
No	Eleman Tanımı	Adet	Süre/dk					Ort./dk
1	1 adet lamba tak	1	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23
2	Turbo motor pervanesini tak	1	0.40	0.42	0.42	0.38	0.44	0.41
3	Menteşeleri şasiye yerleştir, taban sacına monte et	2	0.39	0.26	0.50	0.44	0.42	0.40
4	Menteşeleri şasiye monte et	4	0.31	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35
5	Menteşelere iki adet pim tak	1	0.35	0.30	0.34	0.25	0.33	0.31
Toplam Değerler			1.68	1.56	1.84	1.66	1.77	1.70

4.3. Verilerin Girdi Analizleri

Zaman etüdü çalışmasında yer alan iş adımlarının her sütundaki toplam süreleri bulunmuştur. Sonradan elde edilmiş olan gerçek gözlem değerlerinin toplanması ile elde edilen bu değerler Arena programında girdi analizi için kullanılmıştır. Sadece verilerin bağımsızlığı ve otokorelasyonun belirlenmesinde görselliği ve bu kriterleri test etmesinden dolayı, ProModel programından faydalanılmıştır. Simülasyon programı yardımı ile girdi analizler yapılarak, verilere ilişkin dağılım, parametreler ve tanımlayıcı istatistikler bulunmuştur. Analiz sonucunda darboğazı oluşturan menteşe istasyonuna ilişkin; dağılım grafiği ve dağılım özeti Şekil 3 ve 4’de verilmiştir.

Şekil 3. Menteşe İstasyonu İşlem Süresinin Dağılımı

Distribution Summary							
Distribution:		Uniform					
Expression:		UNIF(1.53, 1.87)					
Square Error:		0.000000					
Kolmogorov-Smirnov Test							
Test Statistic		= 0.182					
Corresponding p-value		> 0.15					
Data Summary							
Number of Data Points		= 5					
Min Data Value		= 1.56					
Max Data Value		= 1.84					
Sample Mean		= 1.7					
Sample Std Dev		= 0.107					
Histogram Summary							
Histogram Range		= 1.53 to 1.87					
Number of Intervals		= 5					

Int. No.	No. of Data Pts.	x	Probability Density		Cumulative Distribution		
			Data	Function	Data	Function	
0	1	1.60	0.200	0.200	0.200	0.200	
1	1	1.67	0.200	0.200	0.400	0.400	
2	1	1.73	0.200	0.200	0.600	0.600	
3	1	1.80	0.200	0.200	0.800	0.800	
4	1	1.87	0.200	0.200	1.00	1.00	

Şekil 4. Menteşe İstasyonu İşlem Sürelerine İlişkin Girdi Analiz Değerleri

Şekil 3 ve 4'te görüldüğü üzere istasyonun işlem süreleri uniform dağılımına uygunluk göstermiştir. Girdi analizi sonuçlarına ilişkin şekiller, sadece menteşe istasyonu işlem sürelerine ilişkin verilmiş olup, diğer işlem sürelerine ilişkin şekiller verilmemiştir. Menteşe istasyonuna ilişkin verilerin dağılıma uygunluğa Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ve test istatistiğine göre verilerin uniform dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır ($p=0.15>0,05$). İstasyonun işlem süresi UNIF (1.53, 1.87) olarak hesaplanmıştır. İstasyonun minimum işlem süresi 1,56 dakika, maksimum işlem süresi 1,84 dakika ve ortalama işlem süresi ve standart sapması 1.7 ± 0.107 dakika olarak hesaplanmıştır. Menteşe istasyonunun histogram aralığının 1.53 ile 1,87 dakika arasında olduğu görülmüştür.

Fan Koruma istasyonun işlem süreleri Beta dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ve test istatistiğine göre verilerin Beta dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır ($p=0.183>0,05$). İşlem süresi ve standart sapması $1.25 \pm 0,13$ dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 1.03 ile 1.43 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Soketleme istasyonun işlem süreleri Lognormal dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ve test istatistiğine göre verilerin Lognormal dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır ($p=0.249>0,05$). İşlem süresi ve standart sapması 1.44 ± 0.0245 dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 1.4 ile 1.48 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Ceketleme istasyonun işlem süreleri Beta dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ($p=0.199>0,05$) ve test istatistiğine göre verilerin Beta dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır. İşlem süresi ve standart sapması 1.07 ± 0.0672 dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 1 ile 1.19 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Arka Muhafaza istasyonun işlem süreleri Gamma dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ($p=0.271>0,05$) ve test istatistiğine göre verilerin Gamma dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır. İşlem süresi ve standart sapması 1.03 ± 0.0295 dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 0.98 ile 1.08 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Ön Kapak istasyonun işlem süreleri Beta dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ve test istatistiğine göre verilerin Beta dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır ($p=0.225>0,05$). İşlem süresi ve standart sapması 1.32 ± 0.0442 dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 1.24 ile 1.4 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Elektrik Kontrol istasyonun işlem süreleri Beta dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ve test istatistiğine göre verilerin Beta dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır ($p=0.319>0,05$). İşlem süresi ve standart sapması 1.13 ± 0.0684 dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 1.04 ile 1.23 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Son Kontrol istasyonunun işlem süreleri Weibull dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ve test istatistiğine göre verilerin Weibull dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır ($p=0.239>0,05$). İşlem süresi ve standart sapması 1.09 ± 0.0261 dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 1.05 ile 1.14 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Paketleme 1 istasyonunun işlem süreleri Beta dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ve test istatistiğine göre verilerin Beta dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır ($p=0.342>0,05$). İşlem süresi ve standart sapması $0,632 \pm 0.132$ dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 0.37 ile 0.77 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Paketleme 2 istasyonunun işlem süreleri Lognormal dağılımına uygunluk göstermiştir. Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile dağılımın uygunluğuna bakılmış ve test istatistiğine göre verilerin Lognormal dağılıma uygun olduğu ortaya çıkmıştır ($p=0.244>0,05$). İşlem süresi ve standart sapması 1.04 ± 0.0483 dakika olarak hesaplanmıştır. Histogram aralığının ise 0.97 ile 1.12 dakika arasında olduğu tespit edilmiştir.

Verilerin ‘‘Serpme Grafiği’’ ve ‘‘Otokorelasyon Grafikleri’’, ProModel altında çalışan StatFit adlı istatistik programında oluşturulmuştur. Montaj istasyonlarındaki işlem sürelerine ilişkin serpme diyagramları ve otokorelasyon grafikleri incelendiğinde, veriler arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.

4.4. Hattın Mevcut Koşullarda Simüle Edilmesi

Arena 10.0 da mevcut istasyon çevrim süreleri ile sistemin benzetimi oluşturulmuş ve program çalıştırılmıştır. Şekil 5’de programın ekran alıntısı verilmiştir.

Şekil 5. Hattın Mevcut Koşullarda Simüle Edilmesi

Sistem 10 tekrar ile 7,5 saatlik gerçek çalışma saati yani tek vardiya olarak çalıştırılmıştır. Sisteme ortalama 315 fırın girdiği halde, mevcut işlem süreleri ile 255 fırının montajı nihai ürün olarak çıkmıştır. Bu sonuç gerçek üretim koşulları ile birebir örtüşmekte olup, sistemin eksiksiz çalıştığı gözlemlenmiştir. Şekil 6’da programın performans çıktısı gösterilmiştir.

Mini Fırın Montaj Hattı

Tekrar Sayısı 10 Zaman Periyodu: Saat

Genel Özet

Sistem

Hattan Çıkan Ürün Sayısı

Ortalama

255

Şekil 6. Mevcut Durumun Performans Göstergesi

Modelin doğruluğu, modelin animasyonu ile test edilmiştir. Sistemin akışına uygun olarak işlemlerinin yapıldığı rahatlıkla takip edilmiştir. Modelin geçerlemesinde de animasyon ve yüz geçerlemesi metodu kullanılmıştır. İşletmede ilgili personele modelden elde edilen sonuçlar ve simülasyon modelinin animasyonu gösterilerek, sistem verileriyle benzerlik gösterdiği ve modelin sistemin akışına uygun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Mevcut hatta görevlerin tekrardan oluşturulması için mevcut sistemin verileri analiz edilerek menteşe istasyonu, fan koruma istasyonu ve ceketleme istasyonunda işler teknolojik öncelik diyagramına göre tekrardan atanmıştır. Mevcut durumunda darboğaz oluşturan istasyonun ve iş ataması yapılacak olan istasyonların istasyon performans analizleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Tablo 2. Menteşe İstasyonu Program Verileri

Menteşe İstasyonu Program Verileri				
Doluluk Oranı %	Boşluk Oranı %	Ortalama Kuyrukta Bekleme Süresi (Dk.)	Ortalama Kuyruk Uzunluğu (Adet)	İşlem Kapasitesi (Adet)
98.99	1.01	0.54	22	261

Yapılan benzetim uygulaması sonucunda sırasıyla; doluluk oranı %98,99, boşluk oranı %1.01, ortalama kuyrukta bekleme süresi 0.54 dakika, kuyruk uzunluğu 22 adet ve işlem kapasitesi 261 adet olarak bulunmuştur.

Menteşe istasyonunun performans ölçüt kriterleri olan; doluluk oranı, boşluk oranı, ortalama kuyrukta bekleme süresi, kuyruk uzunluğu ve işlem kapasitesi hesaplanmıştır. Teknolojik öncelik kısıtına göre iş ataması yapılacak olan fan koruma istasyonunun performans ölçüt sonuçları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Fan Koruma İstasyonuna Ait Program Verileri

Fan Koruma Mevcut İstasyonu Program Verileri				
Doluluk Oranı %	Boşluk Oranı %	Ortalama Kuyrukta Bekleme Süresi(dk.)	Ortalama Kuyruk Uzunluğu(adet)	İşlem Kapasite- si(adet)
71.86	28.14	0.00	0	260

Tablo 3'de görüldüğü üzere istasyonun doluluk oranı %72 olmakla beraber, iş ataması yapılabilecek durumda olduğu görülmüştür. Ceketleme istasyonuna ilişkin performans ölçüt sonuçları Tablo 4'de verilmiştir.

Tablo 4. Ceketleme İstasyonuna Ait Program Verileri

Ceketleme Mevcut İstasyonu Program Verileri				
Doluluk Oranı %	Boşluk Oranı %	Ortalama Kuyrukta Bekleme Süresi (dk.)	Ortalama Kuyruk Uzunluğu (adet)	İşlem Kapasitesi (adet)
61.75	38.25	0.00	0	259

Tablo 4’de görüldüğü üzere performans ölçütleri; doluluk oranı %61,75, boşluk oranı %38.25 olarak hesaplanmıştır.

4.5. İşlem Önceliğine Göre Atanan İşler ve Standart Süreleri

Montaj istasyonlarındaki atanan işler ve standart süreleri aşağıdaki tablolarda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. Yapılan iş atamaları istasyonların teknolojik öncelik kısıtı göz önüne alındığı gibi aynı zamanda mevcut sistemin performans ölçütlerinden olan doluluk ve boşluk oranı baz alınarak optimum iş dağıtımı yapılmıştır. Fan koruma istasyonu %71,86’lık doluluk oranı ile ceketleme istasyonu ise %61,75’lik bir doluluk oranı ile çalışmaktadır.

Tablo 5: Mentеше İstasyonundan, Fan Koruma İstasyonuna Atanan Görev

İş no	Eleman Tanımı	Adet	Süre/dk					Ort./dk
1	Lamba tak	1	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23

Tablo 5’de görüldüğü gibi fırının içine takılan ve sonradan soketlenen lamba takma işi işlem önceliğine göre menteşe istasyonundan alınarak, fan koruma istasyonuna verilmiştir.

Tablo 6. Fan Koruma İstasyonundan, Ceketleme İstasyonuna Atanan Görev

İş no	Eleman Tanımı	Adet	Süre/dk					Ort./dk
6	Sinyal lambasını çerçeveye tak	1	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14

Tablo 6’da görüldüğü gibi daha önceden fan koruma istasyonunda takılan sinyal lambası işlem önceliğine göre ceketleme istasyonuna verilmiştir. İş ölçümleri ortalama 0.14 dakika olarak zaman etütlerinde belirlenmiştir. Operatör istasyonda 1 adet sinyal lambası takmaktadır.

4.6. Alternatif Sistemin Çıktılarının Değerlendirilmesi

Atanan yeni işler sonrası, ortalama standart iş süreleri değişen istasyonların veri analizleri tekrar yapılarak model yeniden çalıştırılmıştır. Olası iyileşme, benzetim üzerinden çıktıların takibi yapılarak izlenmiştir. Yine aynı çalışma şartları altında, sistem 10 tekrar ile 7,5 saatlik gerçek çalışma saati yani tek vardiya olarak çalıştırılmıştır. Yeni işlem süreleri ile bu kez hattın kapasitesi 297 adet fırın olarak gözlemlenmiştir. Şekil 7’de programın performans göstergesi verilmiştir.

Mini Fırın Montaj Hattı

Tekrar Sayısı: 10 Zaman Periyodu: Saat

Genel Özet

Sistem

Hattan Çıkan Ürün Sayısı

Ortalama

295

Şekil 7. Alternatif Durumun Performans Göstergesi

Alternatif sistemde yine 13 adet iş istasyonu yer almaktadır. Hat dengeleme çalışması, 3 ana istasyon üzerinden mevcut sistemin performans ölçütleri göz önüne alınarak modellenmiştir.

Dar boğaz olarak belirlenen menteşe istasyonu, iş aktarımı yapılan fan koruma ve ceketleme istasyonları dengeleme çalışmalarında öncelik olarak belirlenmiştir. Bu istasyonların alternatif sistemdeki performans ölçütleri aşağıdaki tablolarda daha detaylı olarak verilmiştir.

4.7. Mevcut Sistem ile Alternatif Sistemin Karşılaştırılması

Karşılaştırmalar dengeleme yapılan iş istasyonlarının mevcut ve yeni performans ölçütleri üzerinden yapılmıştır. Mevcut ve alternatif sistemin istasyon bazında performans ölçütlerinin karşılaştırılması, olası iyileşmenin gözlemlenebilmesi açısından oldukça önemlidir.

4.7.1. Menteşe İstasyonu Mevcut ve Alternatif Durumun Karşılaştırılması

Menteşe istasyonuna ait mevcut ve alternatif durumun performans ölçütleri Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Menteşe İstasyonu Mevcut ve Alternatif Durumun Karşılaştırılması

	Mevcut Model	Alternatif Model
Doluluk Oranı %	98.99	98.15
Boşluk Oranın %	1.01	1.85
Ortalama Kuyrukta Bekleme Süresi (dk.)	0.54	0.03
Ortalama Kuyruk Uzunluğu (adet)	22	2
İşlem Kapasitesi(adet)	261	304

Tablo 7’de görüldüğü üzere, uygulamada mevcut durumda menteşe istasyonunun işlem kapasitesi 261 adet olarak hesaplanırken, alternatif durumda işlem kapasitesi 304 adet bulunmuştur. Ortalama kuyrukta bekleyen yarı mamul sayısı mevcut durumda 22 adet görülürken, alternatif durumda kuyruk uzunluğu 2 adet olarak hesaplanmıştır.

4.7.2. Fan Koruma İstasyonu Mevcut ve Alternatif Durumun Karşılaştırılması

Fan koruma istasyonuna ait mevcut ve alternatif durumun performans ölçütleri Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Fan Koruma İstasyonu Mevcut ve Alternatif Durumun Karşılaştırılması

	Mevcut Model	Alternatif Model
Doluluk Oranı %	71.86	90.30
Boşluk Oranın %	28.14	9.70
Ortalama Kuyrukta Bekleme Süresi(dk.)	0.00	0.00
Ortalama Kuyruk Uzunluğu(adet)	0	1
İşlem Kapasitesi(adet)	260	304

Tablo 8’de görüldüğü üzere fan koruma istasyonunun mevcut işlem kapasitesi 260 adet olarak hesaplanırken, alternatif durumda işlem kapasitesi 304 adet bulunmuştur. İstasyon doluluk oranının %71,86 olarak hesaplandığı mevcut durumda, iş atamalarının yapılması sonucu oluşan yeni durumda ise istasyonun doluluk oranı %90,30 olduğu görülmüştür. Boşluk oranı mevcut durumda %28,14 hesaplanırken alternatif durumda bu oranda azalma olduğu görülmüş ve %9,70 olarak hesaplanmıştır.

4.7.3. Ceketleme İstasyonu Mevcut ve Alternatif Durumun Karşılaştırılması

Ceketleme istasyonuna ait mevcut ve alternatif durumun performans ölçütleri Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Ceketleme İstasyonu Mevcut ve Alternatif Durumun Karşılaştırılması

	Mevcut Model	Alternatif Model
Doluluk Oranı %	61.75	81.46
Boşluk Oranın %	38.25	18.54
Ortalama Kuyrukta Bekleme Süresi(dk.)	0.00	0.00
Ortalama Kuyruk Uzunluğu(adet)	0	0
İşlem Kapasitesi(adet)	259	301

Tablo 9’da görüldüğü üzere uygulamada mevcut durumda ceketleme istasyonunun işlem kapasitesi 259 adet olarak hesaplanırken, alternatif durumda işlem kapasitesi 301 adet bulunmuştur. Ortalama kuyrukta bekleyen yarı mamul sayısı her iki durumda da görülmemiştir. İstasyon doluluk oranı mevcut durumda %61,75 iken alternatif durumda bu oran %81,46 olarak hesaplanmıştır.

4.8. Mevcut Model ve Alternatif Modelin Hat Etkinliği Ölçütlerinin Karşılaştırılması

Montaj hattının mevcut ve alternatif modelinin hat etkinliği ölçütlerinin karşılaştırılması Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Mevcut Model ve Alternatif Modelin Hat Etkinliği Ölçütlerinin Karşılaştırılması

	Mevcut Model	Alternatif Model
Üretim Kapasitesi	255	297
Hat Etkinliği (%)	71	83
En az Gerekli İstasyon	10	11
En Olası İstasyon Sayısı	12	12
Denge Kaybı (%)	20.9	17.89
Kullanılabilir Etkinlik (%)	92	100

Tablo 10’da uygulama sonrasında hat etkinliği ölçütleri incelendiğinde; mevcut durumun üretim kapasitesinin 255 adet fırın olduğu hesaplanmış ve hat dengeleme çalışması sonrasında benzetim çıktıları, alternatif durumun kapasitesini 297 olarak göstermiştir. Hat etkinliği mevcut durumda %71 olarak hesaplanırken, alternatif durumda bu oran %83 olarak görülmüştür. En olası istasyon sayılarında değişiklik görülmemiştir. Gerekli en az istasyon sayısında mevcut durumda 10 istasyon bulunurken bu durum alternatif sistemde 11 istasyon olarak hesaplanmıştır. Montaj hattı denge kaybı mevcut durumda %20,9, alternatif durumda ise %17,89 olarak hesaplanmıştır. Hattın kullanılabilir etkinliği mevcut durumda %92 iken alternatif durumda %100 olarak hesaplanmıştır.

5. SONUÇLAR

Üretimin birimler halinde gerçekleştirildiği ve sürekli üretim sistemlerde yoğun talebin olduğu durumlarda, üretim hızının yüksek olmasını sağlamanın en temel yolu montaj hattının dengelenmesidir. Montaj hattının dengelenmesi ile iş adımları gruplandırılarak istasyonlar oluşturulur, her istasyonun çevrim süreleri birbirine yakın hale getirilir ve bu şekilde montaj hattının aksamadan çalışması sağlanmış olur.

Bu çalışmada, ilk başta üretim sisteminin tanımlanması ve doğru çalışma yönteminin belirlenebilmesi için uygulamanın yapıldığı işletmenin genel yapısı incelenmiştir. Problemin yapısına karar verildikten sonra montaj hattının yapısı incelenmiştir. Mevcut durum benzetim çalışması ile desteklenerek, dar boğaz oluşturan istasyon belirlenmiştir. Monteşe istasyonu olarak bilinen 4. iş istasyonu dar boğazı oluşturan nokta olarak gözlenmiştir. Fan koruma ve ceketleme istasyonlarının performans ölçütleri incelendiğinde, faydalı kullanım oranlarının düşük olması sebebiyle, bu istasyonlara iş aktarımının daha uygun olabileceği görülmüştür. Dar boğaz olarak belirlenen monteşe istasyonu, iş aktarımı yapılan fan koruma ve ceketleme istasyonları dengeleme çalışmalarında öncelikli istasyonlar olarak belirlenmiştir. Dar boğazı oluşturan monteşe istasyonundan lamba takma işlemi 5. istasyon olan fan koruma istasyonuna aktarılmış ve fan koruma istasyonundan da yine işlem önceliği sırasına göre ceketleme istasyonuna sinyal lambası montajı aktarılmıştır.

Bu çalışmada hat üzerinde yapılan gözlemlerin model ile desteklenmesi ve olası iyileştirmenin gözlenebilmesi açısından bir benzetim modeli kullanılarak gerçek sistem tasarlanmıştır. Modelin hazırlanmasından sonra oluşturulan animasyon ile modelin çalışması sırasında sistemdeki parça akışı gözlenmiştir. Alternatif sistemde yine 13 adet iş istasyonu yer almaktadır. Hat dengeleme çalışması, 3 ana istasyon üzerinden mevcut sistemin performans kriterleri göz önüne alınarak modellenmiştir.

Genel olarak bakıldığında mevcut sistemin çevrim süresini belirleyen monteşe istasyonu işlem süresi 1,70 dakika civarındayken, oluşturulan yeni iş aktarımları sonrası çevrim süresi 1.44 dakika seviyesine düşürülmüştür. Doğal olarak mevcut hattın kapasitesi 255 adet görülürken, alternatif durumda çevrim süresinin düşmesi ile birlikte 297 adet olarak gözlenmiştir.

Mevcut durum göz önüne alındığında, uygulanabilecek daha iyi bir sistem ortaya konulmuştur. Görevlerin tekrar düzenlenmesiyle hiçbir ekstra maliyet katmaksızın işlem kapasitesinin artırılması, bu konuda yapılan oldukça önemli bir çalışma olduğunu göstermektedir.

Daha önce benzetim modelleme ile hat dengeleme üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, genel olarak darboğazların iyileştirilmesine yönelik alternatifler işletmelere ek maliyet oluşturacak yönde tespit edilmiştir.

Bu çalışma, montaj hattında yapılan iyileştirmeler hiçbir ek maliyet olmaksızın gerçekleştirilirken, darboğazların ortadan kaldırılmasına yönelik alternatifler kolaylıkla uygulanabilmektedir. Sistemin tamamının ele alınması ile yani bütün hat bazında dengeleme çalışması yapılarak, optimuma daha yakın sonuçlar elde edilebileceği değerlendirilmektedir.

6. KAYNAKÇA

- [1] <http://www.turkbesd.org/bilgiler> [15.5.2016 tarihinde erişilmiştir].
- [2] Ayağ Z. ve Çakır D. 2004. "Hat dengeleme modeli", Yöneylem Araştırması Ulusal Kongresi, Gaziantep-Adana.
- [3] Tanyas M. ve Baskak M. 2003. "Üretim planlama ve Kontrol", İstanbul: İrfan Yayıncılık.
- [4] Kılınççı Ö. 2004. "Basit Montaj Hattı Dengeleme Problemi Çözümü için Bir Petri Ağı", DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 1-15.
- [5] Kalender F., Yılmaz M. ve Türkbey O. 2008."Montaj Hattı Dengeleme Problemine Bulanık Bir Yaklaşım", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1(2), 129-138.
- [6] Ersöz F. Benzetim ve Modelleme, 72 Dijital Tasarım Basımevi, Ankara. 2017. s.17
- [7] Erkut H. ve Baskak M. 1997. "Tesis Tasarımı", İstanbul: İrfan Yayıncılık.

- [8] Çörekçiođlu S. ve Sezen B. 2011. "Üretim Etkinliđinin Arttırılmasında Simülasyon Yaklaşımı ve Bir Üretim Atölyesinde Uygulama", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 53-75.
- [9] Sarıkaya B. 2005. "Otomotiv Yan Sanayinde Bir Üretim Çizelgeleme Probleminin İncelenmesi", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
- [10] Armaneri, Ö. 2005. "Bir Montaj Hattı Üretim Sisteminde Optimal İşgücü Dağılımının Arena Process Analyzer (PAN) ve Optquest Kullanılarak Belirlenmesi", V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 589-593.
- [11] Liu, S.B., Ng, K.M. ve Ong, H.L. 2008. "Branch-and-Bound Algorithms for Simple Assembly Line Balancing Problem", *International Journal of Advanced Manufacturing Technology and Management*, 36, 169-177.
- [12] Kulak, O., Polat, O., Şahin, Y. 2009. "Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Deđer Akışı Haritalandırma Yöntemleri ile Karşılaştırılması", 1. Endüstri Mühendisliđi Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
- [13] Özkıran A. ve Düşünür H. 2011. "Otomotiv Sektöründeki Bir İşletmede Montaj Hattının Analizi ve Dengeleme Çalışması", Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Lisans Bitirme Projesi.
- [14] Eryürük S. H. 2012. "Simülasyon ve Sezgisel Hat Dengeleme Teknikleri Kullanarak Konfeksiyon Montaj Hattı Tasarımı", *Tekstil ve Konfeksiyon*, 4, 360-369.
- [15] Yelkenci S. ve Tunalı S. 2011. "Eşanjör Üretim Hattında simülasyon Kullanılarak Darboğaz İstasyonların Belirlenmesi", *Atatürk Ü. İİBF Dergisi*, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 445-450.
- [16] Villarreal, B. ve Alanís, M.R. 2011. "A Simulation Approach to Improve Assembly Line Performance", *International Journal of Industrial Engineering*, 18, 283-290.
- [17] Eryürük, S. H. Kalaođlu F. ve Başkak M. 2011., "Konfeksiyon Üretiminde İstatistiksel Yöntemler 6. Montaj Hattı Dengeleme", *Tekstil ve Konfeksiyon*, 1, 65-75.
- [18] Kurt B., Aydođdu A., Öter B., Tergan R. 2013. "Bir Buzdolabı İşletmesinde Karma Modelli Montaj Hattının Simülasyonu", Anadolu Üniversitesi, Endüstri Mühendisliđi Bitirme Tezi.

ÜÇ BOYUTLU (3B) YAZICI TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİMDE UYGULANABİLİRLİĞİ: SENİRKENT MYO ÖRNEĞİ

Dr. Koray ÖZSOY¹

¹ Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent MYO, ISPARTA

ÖZET

Meslek yüksekokulunun amacı, mesleki ve teknik eğitimde bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek, iş hayatının ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ara kademe insan gücünü yetiştirmektir. Çalışma bu amaca yönelik Senirkent Meslek Yüksekokulu kapsamında 3 boyutlu (3B) yazıcı teknolojisinin eğitimde uygulanabilirliği test etmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe bağlı olarak, 3B yazıcı teknolojisi ile jet motoru, otomotiv diferansiyeli ve robot kol tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Uygulama ile öğrencilerin 3 Boyutlu düşünme kabiliyetin elde edilmesi sağlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin fiziksel, zihinsel, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığı görülmüştür. Sanayiye nitelikli teknik eleman yetiştiren meslek yüksekokullarında 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin eğitiminin verilmesi ve kullanılması ülkemizin Endüstri 4.0 sanayi devrimini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 3B yazıcı, eğitim, endüstri devrimi

USABILITY OF THREE DIMENSIONAL (3D) PRINTING TECHNOLOGIES IN EDUCATION: SENİRKENT MYO CASE

ABSTRACT

The aim of the vocational school is to train the man power of high quality intermediate member which the business life needs to adapt to the scientific and technological development in vocational and technical education. This study is to test the applicability of 3-dimensional (3B) printing technology in education within the scope of Senirkent Vocational School for this purpose. Depending on this target, jet engine, automotive differential and robot arm design and manufacturing have been performed with 3D printer technology. The application provides students with 3D thinking ability. It has also been seen to contribute to the physical, mental, Professional and social development of the students. The training and using of 3D printing technology in vocational schools which produce industrial technical personnel is thought to contribute to the realization of the industrial revolution in our country.

Key Words: 3D printing, education, industrial revolution

1. GİRİŞ

Bir toplum, ancak o toplumu oluşturan bireylerin ortalaması kadar mükemmel olabilir. Bireysel veya toplumsal mükemmelliğin aracı eğitimidir[1]. Ülkemizin bilgi ve teknoloji alanındaki yarışa etkili ve organize bir şekilde katılması, böylece gelişen ve değişen dünyamızdaki çağdaş yerini alması gerekmektedir. Bunun için mesleki ve teknik eğitime ağırlık ve öncelik vermek, okullaşma oranlarını ve eğitim standartlarını ileri ülkeler seviyesine çıkarmak gerekmektedir[2]. Teknik bilimlerin gelişmesi insanoğlunun bir şeyler icat ettiği günlere kadar dayanır. Bu bilim dallarından, matematik ve fen bilimleri ve bunların uygulanması elbette ki mühendis ve teknikerlerin işidir. Teorik bilgiler, bunlara dayalı hesapların yapılması ve projeler mühendislerin işiyken, bunların uygulanması ve pratiğe dönüştürülmesi teknikerlere düşmektedir. Teknikerleri yetiştiren meslek yüksekokulları, günümüzde pek çok problemle karşı karşıyadır[3].

Endüstri 4.0 sürecinde lokomotif görevi gören şüphesiz mesleki eğitim veren liseler, meslek yüksekokulları, mühendislik fakülteleridir. Dünyadaki toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlere yol açan Endüstri Devrimleri, belli aşamalarla, uzun sürelerde gerçekleşmiştir. Bu bakımdan günümüze kadar olan dönemde, birbirinden farklı etkilere sahip 3 farklı Endüstri Devrimi'nden söz etmek mümkündür. Türkiye'nin 1'inci, 2'nci ve 3'üncü endüstri devrimini kaçırdığını, 4'üncü endüstri devrimini ıskalamaması gerektiği dile getirilmektedir. Endüstri 4.0 ile gelen yeni üretim biçiminde 3Boyutlu yazıcı teknolojilerinden nesnelere internetine (Internet of Things-IOT) birçok teknoloji üretimde söz sahibi olacaktır.

Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu'nda bulunan teknik programda okuyan öğrencilerin üç boyutlu baskı teknolojilerini tanıtılması ve eğitiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma yapılmıştır. Üç boyutlu baskı teknolojilerinin eğitimindeki teknik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında